

ДИАГНОСТИЧНАТА РОЛЯ НА ЕХОГРАФСКИ-КОНТРОЛИРАНАТА ТРАНСТОРАКАЛНА РЕЖЕЩА БИОПСИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПЕРИФЕРНО РАЗПОЛОЖЕНИ ФОРМАЦИИ В ГРЪДНИЯ КОШ, МЕДИАСТИНУМА И ГРЪДНАТА СТЕНА

Д. Аргиров^{1,4}, Б. Яворов^{2,4}, В. Алексиев^{2,4}, Ф. Щерев^{3,4}, С. Къртев^{3,4}, А. Чапкънов^{1,4}, З. Въжев^{2,4}

¹ МУ - Пловдив, Катедра по специална хирургия

² МУ - Пловдив, Катедра по сърдечна и съдова хирургия

³ Първа катедра по Вътрешни болести, Секция по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ "Каспела"

⁴ Клиника по гръдна хирургия, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

THE DIAGNOSTIC ROLE OF ULTRASOUND-GUIDED NEEDLE BIOPSY IN PATIENTS WITH PERIPHERALLY LOCATED MASSES OF THE THORAX, MEDIASTINUM AND CHEST WALL

D. Argirov^{1,4}, B. Yavorov^{2,4}, V. Aleksiev^{2,4}, F. Shterev^{3,4}, S. Kartev^{3,4}, A. Chapkanov^{1,4}, Z. Vazhev^{2,4}

¹ Medical University - Plovdiv, Department of Special Surgery

² Medical University - Plovdiv, Department of cardio-vascular surgery

³ Department of Internal Diseases, Section of Pneumology and Phthisiatrics, University Hospital "Kaspela"

⁴ Department of Thoracic Surgery, University Hospital "Kaspela, Plovdiv, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Въведение: В световен мащаб, белодробният карцином е най-честата причина за смъртност от злокачествено заболяване, както при мъжете, така и при жените. Ехографски-контролираната трансторакална режеща биопсия [ЕКТТРБ] предоставя възможност за ранно диагностициране чрез хистологична верификация на периферни туморни маси в белия дроб, медиастинума и гръдната стена, оценени от обрзатната диагностика като неоплазии.

Цел: Да се оцени чувствителността и специфичността на процедурата.

Материал и методи: За периода януари 2020 г. - декември 2021 г. 264 пациенти са подложени на верификация с ЕКТТРБ.

Резултати: Проведеният от нас анализ показва висока диагностична надеждност на ЕКТТРБ при лезии на белия дроб - 93% (AUC = 0.930, p < 0.001), при чувствителност от 90% и специфичност от 95.83%. Положителна предиктивна стойност (PPV) възлиза на 90%, а отрицателна-

SUMMARY

Introduction: Worldwide, lung cancer is the most common cause of death from malignancy in both men and women. Ultrasound-controlled transthoracic true-cut needle biopsy [UTTCNB] provides an opportunity for early diagnosis by histologic verification of peripheral tumor masses in the lung, mediastinum, and chest wall evaluated as neoplasia by the imaging tests.

The aim: Of the study was to estimate the sensitivity and specificity of the procedure.

Material and methods: A total of 264 patients underwent verification with UTTCNB between January 2020 and December 2021.

Results: Our analysis showed a high diagnostic reliability of UTTCNB for pulmonary lesions - 93% (AUC = 0.930, p < 0.001), with a sensitivity of 90% and a specificity of 95.83%. Positive predictive value (PPV) is 90% and negative predictive value (NPV) is 95.80%. The method is also associated with high sensitivity for lesions of the chest wall and mediastinum.

та (NPV) на 95.80%. ЕКТТРБ е свързана с висока чувствителност и при лезии на гръдната стена и медиастинома.

Заклучение: ЕКТТРБ се оказва безопасен и точен метод на биопсична диагноза. Предимствата му са свързани с финансова ефективност, липса на лъчево натоварване, приложим е при различни периферни лезии в областта на гръдния кош, като позволява контрол в реално време на интервенционалната процедура. Затова изследването би могло да се наложи като метод на първи избор при пациенти с лезии на белия дроб, на гръдната стена и в медиастинома, които са достъпни за ултразвукова визуализация.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ехографски контролирана трансторакална режеща биопсия (ЕКТТРБ), белодробни лезии, ултразвук, КТ

Conclusions: UTTCNB appears to be a safe, cost-effective and accurate method of biopsy diagnosis, devoid of radiation burden, applicable to various peripheral lesions in the chest area, allowing real-time control of the interventional procedure. It should be established as a method of first choice in patients with pulmonary lesions accessible to ultrasound imaging, those of the chest wall and mediastinum.

KEY WORDS: Ultrasound-guided needle biopsy, lung lesions, ultrasound, CT

ВЪВЕДЕНИЕ

В световен мащаб белодробният карцином е най-честата причина за смъртност от злокачествено заболяване, както при мъжете, така и при жените. В повечето случаи ранното диагностицирането е трудно и се налага използването на редица диагностични методи с различна степен на инвазивност. В днешно време могат да бъдат открити както по-малки, така и по-големи туморни маси поради подобряване на разделителната способност на сканирането [2,6] и скринингът за рак на белия дроб с компютърна томография (СТ) набира все повече популярност. Хистологичната верификация обаче има ключова роля за правилната диагностика по отношение малигнен потенциал и вид на тумора, които са от съществено значение за планирането на лечението [11, 14].

Перкутанната трансторакална биопсия (ПТБ) на сляпо е приложена за първи път от Н. Leyden през 1883 година за диагностицирането на пневмония, а три години по-късно тази техника е приложена от Pierre Eugene Menetrier за доказване на белодробен карцином. През последните години интересът на гръдните хирурзи към трансторакалната биопсия под ехографски (УЗ) контрол се повиши, тъй като той има предимствата да бъде на разположение до леглото на болния, не изисква облъчване, с ниска цена е и позволява прецизен контрол в реално време при насочена перкутанна биопсия [3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15]. В международните източници се появяват все повече статии върху използването на ехографски-контролирана биопсия на периферни формации на белия дроб и гръдната стена, като се отбелязват различни аспекти, свързани с диагностичната точност на манипулацията. Техниката е сравнително безопасна, с много нисък риск от усложнения (под 0,5%) [6] и е за предпочитане, особено, ако алтернативата е диагностична хирургия. В ръцете на гръдния хирург ехографски-контролираната трансторакална режеща биопсия на периферно разположени туморни маси на гръдната стена, белия дроб и медиастинома е достатъчно надеждна инвазивна процедура, позволяваща вземане на достатъчен материал за хистологична верификация [4,5].

Целта на нашето проучване е да се измери чувствителността и специфичността на ехографски водената перкутанна режеща иглена биопсия при пациенти с периферно разположени тумори на гръдния кош, установени от СТ като суспектни за малигнени.

МАТЕРИАЛИ МЕТОДИ

За периода януари 2020 г. - декември 2021 г. 281 пациенти са насочени към нас за верификация на една или повече, установени със СТ или PET/СТ, периферни лезии на белия дроб. Като такива се определят лезиите, които не само граничат с плеврата, но също така имат достъпен за биопсия

ултразвуков прозорец. На 264 от тях е извършена ЕКТТРБ по утвърден в клиниката диагностичен протокол. На останалите 17 пациенти, (изключени от проучването), такава не е извършена или поради малък и недостатъчен контакт на формацията с гръдната стена и свързания с това недостатъчен прозорец за трансторакална биопсия, или поради противопоказания от общ характер.

Всички пациенти са проследени след извършване на манипулацията за наличие на усложнения, а при наличие са взети адекватни мерки. В 9 от случаите се наложи повторение на инвазивната манипулация поради незадоволително качество и/или количество на първоначално взетия материал. Ултразвуковият контрол е осъществен чрез апарат HITACHI ALOKA f3, комплектован с конвексен трансдюзер със странична приставка за биопсия с два ъгъла на проекция с чистота в диапазон 3,0 -5,0 MHz и с възможност за доплерово ехографско изследване. Изследването и изработването на хистологичните препарати, добити от материалите от ЕКТТРБ, е осъществено в патологичната лаборатория на УМБАЛ "Каспела", гр. Пловдив. Използвани са две техники: класическа хистологична техника и имунохистохимична техника.

Съпоставка между находките в белия дроб, установени чрез ЕКТТРБ, и тези на базата на компютър-томографските изследвания (КТ) бе извършена на базата на анализ на ROC крива (Receiver operating characteristics curve) със следните показатели: Площ под кривата (area under the curve AUC) – относителна степента на съгласуваност между ЕКТТРБ с КТ. Стойностите варират между 0 и 1, като колкото по-близо са до 1, толкова по-висока е степента на съгласие между находките с ЕКТТРБ и КТ със следните референтни граници:

- AUC = 0.900 - 1.00 – висока степен на съгласуваност
- AUC = 0.800 - 0.899 – много добра степен на съгласуваност
- AUC = 0.700 - 0.799 – средна/приемлива степен на съгласуваност
- AUC = 0.600 - 0.699 – ниска степен на съгласуваност
- AUC < 0.600 – много ниска/ напълно липсваща съгласуваност

Също бяха изчислени стойностите на:

- Чувствителност (Sensitivity) – % на истински позитивни находки (True Positive – TP)
- Специфичност (Specificity) - % на истински негативни находки (True Negative – TN)
- Положителна предиктивна стойност (Positive Predictive Value – PPV) – Вероятност за наличие на определено заболяване при положителен тест (%)
- Отрицателна предиктивна стойност (Negative Predictive Value – NPV) – Вероятност за липса на определено заболяване при отрицателен тест (%)

При контролна извадка от 34 пациенти, заключенията от ЕКТТРБ бяха проверени чрез други методи.

Съпоставка на диагнозите от ЕКТТРБ за лезиите на гръдна стена и медиастиnum с КТ находките е базирана на малък брой случаи и са изчислени по следните формули:

- Чувствителност (Sensitivity) – $(TP / (TP + FN)) \times 100$
- Специфичност (Specificity) - $(TN / (TN + FP)) \times 100$
- Положителна предиктивна стойност (PPV) - $PPV = (TP / (TP + FP)) \times 100$
- Отрицателна предиктивна стойност (NPV) - $NPV = (TN / (TN + FN)) \times 100$

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

От включените 264 пациенти 188 са мъже и 76 – жени. Възрастта в извадката варира от 13 до 90 г.

При всички болни е извършена предварителна компютър-томографска диагностика. Причините, поради които на пациентите е направено компютър-томографско изследване са представени на Таблица 1.

Разпределението на пациентите спрямо размера на периферно разположените формации в гръдния кош показва най-висок относителен дял на пациенти с образувания по-големи от 5 см, съставляващи 54.20% (n = 143) от изследваната група. Разликата с останалите две категории е статистически значима, p = 0.001. С формации между 2 см и 5 см бяха категоризирани 39.40% (n = 104) от пациентите. Този размер формации значимо преобладават (p < 0.001) в сравнение с образувания по-малки от 2 см, които се установиха при 17 пациенти (6.40%) (фиг. 4). Средната стойност на допирател-

ната до гръдната стена възлиза на 2.25 ± 0.69 см, с медиана от 2 см, и диапазон между 1 и 3 см.

Проведената ЕКТТРБ диагностика установи наличие на белодробен карцином при 200 (84.75%) пациенти от общо 236 болни с компютър-томографски установени периферно разположени формации в белия дроб. При девет (4.5%) случая се наложи повторение на биопсията поради незадоволителен като качество и/или количество взет материал. При пет (2.5%) от тях не се постави хистологична диагноза дори и след повторно биопсиране поради следните причини: малък размер на огнището ($n=2$); авансирал злокачествен процес с изразени некротични промени, които не могат да се интерпретират коректно ($n=2$); липса на активно съдействие по отношение на дихателните движения по време на манипулацията ($n=1$). Четирима от пациентите, на които беше препоръчана повторна биопсия, отказаха процедурата категорично.

Най-често бяха диагностицирани аденокарциноми (при 80 случая или 40.00% от пациентите с белодробен карцином), със значима разлика спрямо всички останали видове, $p < 0.001$. С плоскоклетъчен карцином бяха диагностицирани 43-ма болни (21.50%), със сигнификантно по-висок относителен дял от останалите видове карциноми, изключвайки аденокарцинома, $p < 0.001$. Дребноклетъчен карцином се установи при 14 пациенти (7.00%), нискодиференциран карцином – при 12 случая (6.00%) и невроендокринен карцином – при 6 болни (3.00%). 25 пациенти (12.50%) бяха обединени в категория редки видове тумори на белия дроб. При 20 пациенти (10.00%) бяха установени белодробни метастази като следствие от тумори в други органи. При 9 от тях се наложи да се вземе материал от известна и проследявана, но нарастнала въпреки лечението, формация на белия дроб с цел определяне на генотипна изменчивост. Резултатите са обобщени на таблица 2.

На фигура 3 (а) е представен относителният дял на пациентите с белодробен карцином от общо 264 случая с периферно разположени формации в гръдния кош. На фигура 3 (б) е илюстриран от-

Таблица 1. Причини за компютър-томографско изследване

Причина	Брой	Относителен дял (%)
Болка	54	20.45
Кашлица	54	20.45
Кръв в храчките	39	14.70
Задух	37	14.00
Излив	34	12.80
Пневмония	14	5.30
COVID-19	12	4.50
Загуба на гласа	5	1.90
Слабост, умора	3	1.10
Рестадиране	2	0.80
Метастази	2	0.80
Апластична анемия	1	0.40
Абцес	1	0.40
Контролен преглед	1	0.40
Гръдна травма	1	0.40
Туберкулоза	1	0.40
Хеморагична диатеза	1	0.40
Опериран карцином на бъбрека	1	0.40
Случайно	1	0.40
Общо	264	100%

Фиг. 1. Разпределение по пол

Таблица 2. Белодробни карциноми, установени чрез ЕКТТРБ

Белодробни карциноми	Брой	Процент
• Има	200	84.75%
• Няма	36	15.25%
Видове белодробни карциноми при групата от 200 пациенти		
• аденокарцином	80	40.00%***1
• плоскоклетъчен карцином	43	21.50%***2
• дребноклетъчен карцином	14	7.00%
• нискодиференциран карцином	12	6.00%
• невроендокринен карцином	6	3.00%
• редки тумори на белия дроб	25	12.50%
• метастази от други органи	20	10.00%

***1 – Значимо по-висок относителен дял спрямо всички останали видове ($p < 0.001$);

***2 – Значимо по-висок относителен дял спрямо другите видове, освен плоскоклетъчен карцином ($p < 0.001$).

носителният дял на видовете карциноми в групата от 200 пациенти, диагностицирани с белодробен карцином.

От общо 28 периферно разположени формации в гръдната стена и медиастинума, установени чрез КТ, 27 (97.40%) бяха диагностицирани като злокачествени на базата на ЕКТТРБ. В гръдната стена, от общо 20 формации, 20 (100%) се потвърдиха като карциноми, а в медиастинума от общо 8 формации, 7 (87.50%) бяха злокачествени.

На фигура 4 (а) е илюстриран относителният дял на пациентите с карцином в гръдната стена и медиастинума. На фигура 4 (б) е представен относителният дял на пациентите с карцином в гръдната стена. Относителен дял на пациентите с карцином в медиастинума е илюстриран на фигура 4 (в).

Верификация на диагностичната специфичност на ЕКТТРБ

Както беше спомената, при контролна извадка от 34 пациенти, заключенията от ЕКТТРБ бяха проверени чрез други методи, включващи 13 торакотомии, 9 VATS, 5 – лечение с последващо клинично наблюдение и КТ контрол, 2 ФБС, 2 медиастиноскопии, 1 биопсия на супраклавикуларен възел, 1 серологично изследване за туберкулоза.

Фиг. 2. Разпределение спрямо размера на периферно-разположената формация в гръдния кош: ***1 – Значимо по-висок относителен дял спрямо останалите размери ($p = 0.001$); ***2 – Значимо по-висок относителен дял спрямо образувания по-малки от 2 см ($p < 0.001$)

Един пациент с паравертебрална формация с размери 1,5 см, ерозия на прешлен и стеснен вертебрален канал от КТ бе верифициран от проведената ЕКТТРБ като аденокарцином. Пациентът бе с отрицателен квантиферонов тест, направи след дехоспитализацията пареза на долните крайници и бе хоспитализиран и опериран в клиника по неврохирургия с диагноза туберкулозен спондилит.

Половото разпределение и средната възраст при контролната група бяха сходни на тези в цялата изследвана група, с 64.70% мъже и 35.50% жени на средна възраст 63.44 ± 11.69 години.

В изследваната контролна група при 23 пациенти резултатите

Фиг. 3. Относителен дял на пациентите с белодробен карцином (а) и видове белодробни карциноми (б)

бяха отрицателни за туморен процес, 9 бяха диагностицирани с карциноми при два случая се отчетоха несъвпадения. Единият пациент беше ЕКТТРБ отрицателен, а положителен при изследването с торакотомия. Другият случай беше ЕКТТРБ положителен, а се оказа отрицателен при последваща оперативна интервенция.

Проведеният анализ с ROC крива показва висока диагностична надеждност на ЕКТТРБ от 93% ($AUC = 0.930$, $p < 0.001$), с чувствителност от 90% и специфичност от 95.83%. Положителна предиктивна стойност (PPV) възлиза на 90%, а отрицателната (NPV) на 95.80% (Таблица 3).

На фигура 5 е представена ROC кривата за диагностичната точност на ЕКТТРБ, която беше верифицирана чрез методите, описани по-горе.

Високата степен на надеждност на ЕКТТРБ ни даде основание да проведем следващите анализи, при които бяха съпоставени находките направени на базата на компютър-томографските изследвания с диагнозите от ЕКТТРБ.

От анализа с ROC крива се установи статистически ниска степен на съгласуваност между КТ и ЕКТТРБ, възлизаща на 57.30% ($AUC = 0.573$, $p = 0.190$). Този резултат може да бъде обяснен с факта, че при компютър-томографските изследвания, 236 от пациентите имат периферно разположени формации в гръдния кош, от които само 10 (4.24%) не са категорични. Или КТ положителните находки са с по-висок относителен дял (95.76%, $n = 226/236$) от положителните диагнози, направени на базата на ЕКТТРБ (84.75%, $n = 200/236$). Следователно, имаме висок процент на истински позитивни съвпадения (чувствителност 98.00%), но ниска степен на съвпадение при истински отрицателни резултати (специфичност 16.67%). Положителната предиктивна стойност (PPV) показва, че при положителен КТ резултат, вероятността за наличие на карцином е 86.70%. Отрицателната предиктивна стойност (NPV) е индикатор за способността да се постави правилна отрицателна диагноза на базата на КТ.

Фиг. 4. Относителен дял на пациентите с карцином в гръдна стена и медиастинума (а); Относителен дял на пациентите с карцином в гръдната стена (б); Относителен дял на пациентите с карцином в медиастинума (в)

В конкретния случай, тази вероятност възлиза на 16.70%. Горепосаните резултати очертават важната диагностична роля на ЕКТТРБ при уточняване находките от компютър-томографските изследвания. Прилагането на ЕКТТРБ най-вече елиминира риска от фалшиво положителни заключения. В много по-ниска степен се намалява вероятността от фалшиво отрицателни диагнози (Таблица 4).

На фигура 6 е представена ROC кривата за степента на съгласуваност между ЕКТТРБ и КТ. При висока съгласуваност ($AUC = 90\%$ до 100%), кривата е разположена успоредно на вертикалната ос (ординатата). В конкретния случай се наблюдава висока чувствителност и ниска специфичност и затова кривата се отклонява надясно от ординатата.

Съпоставка на диагнозите от ЕКТТРБ за гръдна стена и медиастинум с КТ находките

За лезии на гръдна стена бяха проведени 20 ЕКТТРБ, които потвърдиха наличие на карцином при всички 20 случая (100%). Това обяснява чувствителността от 100% и липсата на специфичност,

Таблица 3. Резултати от анализа с ROC крива относно диагностичната надеждност на ЕКТТРБ

ЕКТТР↔ други методи за верификация	
AUC	0.930
95% CI	0.787 до 0.989
p	<0.001
Чувствителност	90.00%
Специфичност	95.83%
PPV	90.00%
NPV	95.80%

AUC – площ под кривата; CI- доверителен интервал; PPV-положителна предиктивна стойност; NPV – отрицателна предиктивна стойност

Таблица 4. Резултати от анализа с ROC крива за диагностичната роля на ЕКТТРБ при уточняване резултатите от компютър-томографските изследвания

ЕКТТР↔ КТ бял дроб	
AUC	0.573
(95% CI)	0.508 до 0.637
p	0.190
Чувствителност	98.00%
Специфичност	16.67%
PPV	86.70%
NPV	16.70%

AUC – площ под кривата; CI- доверителен интервал; PPV-положителна предиктивна стойност; NPV – отрицателна предиктивна стойност

поради това, че в извадката няма отрицателни находки. Същото се отнася и до Положителна предиктивна стойност (PPV) от 100% и липсата на Отрицателна предиктивна стойност (NPV).

За туморите в медиастинума бяха направени осем ЕКТТРБ, от които седем показаха наличие на карцином. Една от КТ определените формации се оказа фалшиво положителна. Това определи чувствителност от 87.50% [$7(7+1) \times 100$] и специфичност от 50% [$1(1+1) \times 100$] (Таблица 5).

Като цяло, се очертава по-добра съгласуваност между КТ находките и ЕКТТРБ при гръдна стена и медиастинума в сравнение с тези за бял дроб, но поради малкия брой на случаите тази тенденция трябва да бъде проверена в следващи изследвания с по-големи извадки. В конкретния случай се получи висока степен на съгласуваност, но в клиничната практика може да има отклонения и несъвпадения. За по-голяма точност всички случаи трябва да се биопсират, ако това е възможно.

ЕКТТРБ - доброкачествени и неопределени случаи (некрози)

Чрез проведената ЕКТТРБ бяха уточнени диагнозите на отрицателните случаи, които възлизат на 37 (36 в бял дроб и 1 в медиастинума) и съставляват 14.00% от всички 264 КТ находки. Видовете диагнози са представени в брой и относителен дял на таблица 6. От тях най-често се среща фиброза (27%), следвана от пневмония (16.20%), а останалите се наблюдават при единични случаи. Освен доброкачествените диагнози, 9 случая (24.40%) бяха категоризирани като некрози. При тези случаи проведената ЕКТТРБ не даде категоричен резултат поради грешна проба, причинена от некроза, възпаление или гной. Трябва също да споменем, че 6 (67%) от случаите с некроза бяха при формации с размер над 5 см, а останалите 3 (33%) при такива между 2 и 5 см. Възможно е причината за некроза да бъде свързана с бързо растящи тумори, които не могат да се изхранят от кръвоносните съдове, вследствие на което се образува некроза.

Фиг. 5. ROC кривата за диагностичната точност на ЕКТТРБ

Фиг. 6. РОК крива за степента на съгласуваност между ЕКТТРБ и КТ относно формациите в бял дроб

От горе-описаното става ясно, че ЕКТТРБ се явява мултидисциплинарна процедура - мост между рентгенолози и хирурзи в поставяне на диагнозата [1]. Диагностичните ползи са значителни, а подходът е финансово ефективен, лесно изпълним, включително в условията на спешност, като може да се използва и като амбулаторна процедура. Основен недостатък на ултразвуковата биопсия е силната му зависимост от опита и квалификацията на оператора. Налице е кореспонденция на образите от КТ и УЗД. Установява се обаче статистически ниска степен на съгласуваност между КТ и ЕКТТРБ. Този резултат може да бъде обяснен с факта, че при компютър-томографските изследвания, периферно разположени формации в гръдния кош, не са категорични за злокачественост. КТ положителните находки са с по-висок относителен дял от положителните диагнози направени на базата на ЕКТТРБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наложила се от преди около десетилетие ЕКТТРБ се оказва безопасен и точен метод на биопсична диагноза. Предимствата му са свързани с финансова ефективност, липса на лъчево натоварване, приложим е при различни периферни лезии в областта на гръдния кош като позволява контрол в реално време на интервенционалната процедура. Резултатите, получени при този инвазивен метод, са напълно съпоставими с другите алтернативни интервенционални техники - VATS, или отворена биопсия/операция, поради което изследването може да се определи като метод на първи избор при пациенти с пулмонални лезии, лезии на гръдната стена и медиастинума, които са достъпни за ултразвукова визуализация. КТ образи, с достатъчна разделителна способност и подлежащи на реконструкция за периферни пулмонални лезии, са необходим елемент в алгоритъма за правилното вземане на решение за извършване на ЕКТТРБ.

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Петков Р. Ехографски контролирана трансторакална режеща иглена биопсия при торакални формации. Дисертация, МУ - София, 2011
2. Benjamin MS, Drucker EA, McCloud TC, et al. Small pulmonary nodules: detection at chest CT and outcome. *Radiology*. 2003;226:489–493.
3. Cao BS, Wu JH, Li XL, Deng J, Liao GQ. Sonographically guided transthoracic biopsy of peripheral lung and mediastinal lesions: role of contrast-enhanced sonography. *J Ultrasound Med* 2011; 30:1479–1490.
4. Capalbo E, Peli M, Lovisatti M, Cosentino M, Mariani P, Berti E, et al. Trans- Thoracic Biopsy of Lung Lesions: FNAB or CNB? Our Experience and Review of the Literature. *Radiol Med* (2014) 119:572–94. doi: 10.1007/s11547-013-0360-1
5. Christiansen IS, Clementsen PF, Bodtger U, Naur TMH, Pietersen PI, Laursen CB. Transthoracic Ultrasound-Guided Biopsy in the Hands of Chest Physicians - a Stepwise Approach. *Eur Clin Respir J* (2019) 6:1579632. doi: 10.1080/20018525.2019.1579632

Таблица 5. ЕКТТРБ и компютър-томографските находки за гръдна стена и медиастинум

Статистики	Гръдна стена (n = 20)	Медиастинум (n = 8)
Чувствителност	100%	87.50%
Специфичност	-	50.00%
PPV	100%	87.50%
NPV	-	50.00%

AUC – площ под кривата; CI- доверителен интервал; PPV-положителна предиктивна стойност; NPV – отрицателна предиктивна стойност

Таблица 6. Доброкачествени диагнози на базата на ЕКТТРБ

Диагнози	Брой	Процент
Фиброза	10	27.00%
Пневмония	6	16.20%
Туберкулоза	2	5.40%
Саркоидоза	2	5.40%
Абцес	2	5.40%
Липом	1	2.70%
Хематом	1	2.70%
Хондром	1	2.70%
Ретростернална струма	1	2.70%
Грануломатоза на Вегенер	1	2.70%
Tietze syndrome	1	2.70%
Некрози!	9	24.40%
Общо	37	100%

! – Неопределени случаи категоризирани като некроза

6. Costello P, Anderson W, Blume D. Pulmonary nodule: evaluation with spiral volumetric CT. *Radiology*. 1991;179:875–876.
7. Diacon AH, Schuurmans MM, Theron J, Schubert PT, Wright CA, Bolliger CT. Safety and yield of ultrasound-assisted transthoracic biopsy performed by pulmonologists. *Respiration* 2004; 71:519–522.
8. Guo YQ, Liao XH, Li ZX, Chen YY, Wang SD, Wang JH, et al. Ultrasound- Guided Percutaneous Needle Biopsy for Peripheral Pulmonary Lesions: Diagnostic Accuracy and Influencing Factors. *Ultrasound Med Biol* (2018) 44:1003–11. doi:10.1016/j.ultrasmed-bio.2018.01.016
9. Hallifax RJ, Corcoran JP, Ahmed A, et al. Physician-based ultrasound-guided biopsy for diagnosing pleural disease. *Chest*. 2014;146:1001–1006.
10. Hussain M, Ashraf M, Chima KK. Diagnostic yield of ultrasound-guided Tru-Cut biopsies of peripheral lesions by the pulmonologist. *Ann. Pak. Inst. Med. Sci*. 2015;11(4):215-217.
11. Maha Fathy Mohamed, Nabila Ibraheem Laz, Khaled Mahmoud Kamel & Raghda Yaser Mahmoud The Egyptian Journal of Bronchology volume 15, Article number: 31 (2021) The role of ultrasound-guided transthoracic Tru-Cut core biopsy in the diagnosis peripheral thorax lesion
12. Morvay Z, Szabó E, Tiszlavicz L. Thoracic core needle biopsy using ultrasound guidance. *Ultrasound Q* 2001; 17:113–121.
13. Muhammad H, Muhammad A, Kamran K. Diagnostic yield of ultrasoundguidedtru-cut biopsies of peripheral lesions by the pulmonologist. *ann. Pak Inst Med Sci* 2015; 11:215–217.
14. Rivera MP, Dettlerbeck F, Mehta AC (2003) Diagnosis of lung cancer: the guidelines. *Chest* 123(1):129S–136S.
15. Tekin AF, Turgut B, Oncu F. Should We Perform Transthoracic Trucut Lung Biopsies of Pleural-Based Lung Masses Under Ultrasound Guidance or Computed Tomography Guidance? *Ultrasound quarterly* 2020; 36:49-53.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Димчо Д. Аргиров
Клиника по гръдна хирургия УМБАЛ „Каспела”
Пловдив 4000
ул. “София” № 64
e-mail: d_r_argirov@abv.bg

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dimcho D. Argirov, MD
Thoracic surgery clinic UMHAT „Kaspela”
64, „Sofia” str.
4000 Plovdiv, Bulgaria
e-mail: d_r_argirov@abv.bg